

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Fachbereich I
– **Management, Controlling, HealthCare –**
Internationale Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Management

Seminararbeit

Thema:

Retail Operating Models 2030 –
Wie verändert Unified Commerce die Aufbauorganisation?

Betreuer an der HWG:
Prof. Dr. Michael Zipfel

Verfasserin:
Lisa Schwarz

erstellt am: 29. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	III
1. Einleitung	1
2. Theoretische Grundlagen	2
2.1 Klassische Aufbauorganisationen im Handel	2
2.2 Organisationstheorien	3
3. Veränderungen durch Unified Commerce	5
3.1 Neue Anforderungen und Rollen	5
3.2 Aufbrechen der Silos	6
4. Praxisbeispiele	8
4.1 Zalando	8
4.2 Sephora	8
4.3 Amazon Go	9
4.4 MediaMarkt Saturn	10
4.5 Aktuelle Organisationsrealitäten im Unified Commerce	10
5. Zukunftsaussichten: Retail Operating Models 2030	11
5.1 Mögliche Organisationsmodelle	11
5.2 Herausforderungen	13
6. Schlussbetrachtung/Fazit	14
Literaturverzeichnis	16

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Grundlegende Liniensysteme einer Organisation	3
Abbildung 2: Transformationsprozess	5
Abbildung 3: Customer Journey Übersicht	11

Abkürzungsverzeichnis

Abb. Abbildung

IT. Information Technology

KI. Künstliche Intelligenz

UC. Unified Commerce

1. Einleitung

Stellen Sie sich vor, Sie suchen im Internet nach Kleidung, dabei werden automatisch Ihre Lieblingsfarben, Größen und Stile erfasst. Später bekommen Sie passende Vorschläge per E-Mail oder über soziale Medien angezeigt. Sobald Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt einen Laden betreten, liegen dem Verkäufer alle relevanten Informationen darüber vor, was Ihnen gefallen könnte. Solche Szenarien zeigen eindrücklich, dass Unified Commerce (UC) den Online- und Offlinehandel zunehmend miteinander verschmelzen lässt. Was früher vielleicht als Zukunftsvision galt, ist heute tatsächlich Realität und wird sicherlich bis 2030 zunehmend zum Standard. Unternehmen wie Zalando, Amazon Go, Sephora und MediaMarkt nutzen bereits UC, um ihre internen Abläufe zu optimieren und nahtlose Kundenerlebnisse zu generieren.

Allerdings stehen viele Handelsunternehmen vor der Herausforderung, dass klassische Aufbauorganisationen oft von Marketing, Vertrieb und Silodenken geprägt sind. Diese derzeit oft verkrusteten Strukturen erschweren es, ein einheitliches Kundenerlebnis zu schaffen. Für die erfolgreiche Umsetzung von UC ist deshalb neben einer grundlegenden Umgestaltung der Aufbauorganisationen auch die Einführung neuer Rollen und Zuständigkeiten notwendig. Hierbei ist festzuhalten, dass es sich bei UC nicht nur um ein technologisches Konzept handelt, sondern um einen strategischen Ansatz, der tief in die Unternehmensstruktur eingreift. Unternehmen profitieren dadurch von einer verbesserten Datenintegration, optimierten Abläufen und neuen Möglichkeiten zur Differenzierung im Wettbewerb.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit: Retail Operating Models 2030 – Wie verändert UC die Aufbauorganisation? Diese Arbeit zielt somit darauf ab, die organisatorischen Auswirkungen von UC systematisch zu untersuchen und anhand von Praxisbeispielen zu veranschaulichen. Methodisch basiert die Seminararbeit auf einer Literaturanalyse und der Auswertung gegenwärtiger Entwicklungen in relevanten Handelsunternehmen.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 1 (Einleitung), Kapitel 2 erklärt die Grundideen von klassischen Organisationsformen im Handel und wichtige Organisationstheorien, die als Grundlage für die weiteren Studien dienen, während Kapitel 3 die Veränderungen in der Organisation untersucht, die durch UC entstehen. Hierbei werden insbesondere neue Anforderungen an die Organisationsstruktur, veränderte Aufgabenprofile und der notwendige Wechsel von starren Hierarchien zu flexiblen, kundenfreundlichen Organisationsformen aufgezeigt. Kapitel 4 zeigt diese Entwicklungen anhand von praktischen Beispielen aus dem Handel, darunter Firmen wie Zalando, Sephora, Amazon Go und MediaMarkt/- Saturn. Darüber hinaus beschäftigt sich Kapitel 5 mit der Zukunft der Einzelhandelsmodelle bis 2030. Es werden mögliche Organisationsformen präsentiert und wichtige Herausforderungen besprochen, die Handelsunternehmen während der digitalen Umstellung bewältigen müssen. Abschließend beendet Kapitel 6 die Arbeit mit persönlichen Gedanken und einer abschließenden Zusammenfassung.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Klassische Aufbauorganisationen im Handel

In der Organisationslehre unterscheidet man zwischen Aufbauorganisation und Ablauforganisation. Die klassische Aufbauorganisation stellt das strukturelle Fundament eines Unternehmens dar und regelt die Verteilung von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Sie legt fest, wer für welche Aufgaben zuständig ist und wie Informationen und Anweisungen innerhalb der Organisation ausgetauscht werden. Die Ablauforganisation plant und steuert die zeitlichen und räumlichen Abläufe der Arbeitsprozesse. Außerdem kümmert sie sich um die Planung von Aufgaben und stellt sicher, dass die Arbeit gut und ohne Probleme läuft. ¹

Für das Verständnis von UC ist die klassische Aufbauorganisation besonders wichtig, da sie eng mit den grundlegenden Strukturen der Handelsbranche verbunden ist. In vielen Handelsfirmen sind die verschiedenen Abteilungen nach ihren Aufgaben sortiert, zum Beispiel Einkauf, Verkauf, Werbung oder Information Technology (IT). Diese funktionale Differenzierung ermöglicht Spezialisierungen und klare Zuständigkeiten. Gleichzeitig führt sie oft zu sogenannten Silos, in denen Abteilungen voneinander isoliert arbeiten und bereichsübergreifende Kommunikation selten ist. Diese strukturellen Trennungen wirken sich besonders im Kontext von UC negativ aus.²

Um die Struktur von Organisationsformen besser zu verstehen, ist es hilfreich, sich die traditionellen Organisationsformen anzuschauen, die dort häufig zum Einsatz kommen. Dazu zählen das Einliniensystem, das Mehrliniensystem und das Stabliniensystem. Im Einliniensystem erhält jede Position Anweisungen nur von einer übergeordneten Instanz. Dies schafft klare Verantwortlichkeiten und eindeutige Dienstwege, kann jedoch zu langen Entscheidungswegen und einer Überlastung der Führungskräfte führen.³ Das Mehrliniensystem ermöglicht es, dass Mitarbeitende Anweisungen von mehreren Vorgesetzten bekommen. Es kann die Kommunikation beschleunigen und die fachliche Spezialisierung fördern, birgt jedoch das Risiko von Konflikten aufgrund von Mehrfachunterstellungen und unklaren Zuständigkeiten. ⁴

Das Stabliniensystem fügt dem Einliniensystem beratende Stabstellen hinzu, die keine Weisungsbefugnis haben, aber Führungskräfte bei strategischen Entscheidungen unterstützen. Auch

¹ Vgl. Weber, Wolfgang et al.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 9., aktualisierte und überarbeitete Aufl., (E-Book), Wiesbaden: Springer Gabler, 2017, S. 109- 110. Internet: DOI [10.1007/978-3-8349-4677-5](https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4677-5).

² Vgl. Meissner, Jens et al.: Organisationsdesign in einer komplexen und instabilen Welt. Einführung in Modelle und Konzepte sowie deren Anwendung, Wiesbaden: Springer Gabler, 2023, S. 38- 40. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-42339-1>.

³ Vgl. Thommen, Jean-Paul et al.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Umfassende Einführung aus managementorientierter Sicht, 8., vollständig überarbeitete Auflage, Wiesbaden: Springer Gabler, 2023, S. 449, 461, 464. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16556-7>.

⁴ Vgl. ebd., S. 448 und 463

hier besteht die Gefahr von Spannungen, wenn die Empfehlungen der Stäbe nicht berücksichtigt werden.⁵

Abbildung 1: Grundlegende Liniensysteme einer Organisation

Quelle: Schneck (Hrsg.), Lexikon der Betriebswirtschaft, 9. Auflage, München 2015. Online www.finanzen.net/wirtschaftslexikon/liniensysteme/9 (Zugriff am 30.10.2025)

Diese traditionellen Strukturen eignen sich besonders für stabile Umgebungen mit klaren Abläufen und geringem Veränderungsdruck. Insbesondere bei großen Filialunternehmen waren sie im stationären Handel lange Zeit der Standard. Mit dem Aufkommen digitaler Technologien und der zunehmenden Vernetzung von Vertriebskanälen stoßen diese Modelle jedoch an ihre Grenzen. Deshalb ist bei UC eine neue Denkweise erforderlich, bei der die Organisation um den Kunden herum aufgebaut wird und nicht um einzelne Kanäle oder Funktionen. Das bedeutet, dass traditionelle Aufbauorganisationen überdacht und durch flexiblere, vernetzte Strukturen ersetzt werden müssen, die eine ganzheitliche Betrachtung des Kunden und seiner Bedürfnisse ermöglichen.⁶

2.2 Organisationstheorien

Es gibt verschiedene Organisationstheorien, die unterschiedliche Blickwinkel auf die Struktur, das Verhalten und die Entwicklung von Unternehmen werfen. Um die durch UC bedingte organisationale Veränderungen systematisch zu analysieren und besser zu verstehen, sind die Theorien von grundlegender Bedeutung. Deshalb befasst sich diese Arbeit mit drei wesentlichen Ansätzen, die für die Untersuchung der organisatorischen Transformation im Handel besonders signifikant sind: 1. Max Webers Bürokratietheorie, 2. Die Systemtheorie und 3. Der situative Ansatz.

Max Weber entwickelte die Bürokratietheorie, die Organisationen als rational strukturierte Systeme beschreibt, die durch feste Regeln, klare Hierarchien und spezialisierte Aufgabenverteilung gekennzeichnet sind. Weber betrachtete die Bürokratie als die effizienteste Form legaler Herrschaft, weil sie auf Fachqualifikation, Amtsautorität und Regelgebundenheit beruht. Die Struktur

⁵ Vgl. ebd., S. 463- 465

⁶ Vgl. Stadelmann, Martin et al. (Hrsg.): CRM goes digital. Digitale Kundenschnittstellen in Marketing, Vertrieb und Service exzellent gestalten und nutzen, Wiesbaden: Springer Gabler 2021, S. 107. Internet: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27016-2>.

weist eine strenge Amtshierarchie, regelbasierte Entscheidungsprozesse, schriftliche Dokumentation und eine unpersönliche Amtsführung auf. Diese Eigenschaften bewirken primär Stabilität und Vorhersehbarkeit können jedoch in dynamischen Umgebungen zu starren Strukturen führen, die unflexibel auf Veränderungen reagieren. Insbesondere im Zusammenhang mit UC, das schnelle Anpassungen und bereichsübergreifende Kooperationen verlangt, kann die Unbeweglichkeit bürokratischer Systeme problematisch sein.⁷

Im Gegensatz dazu sieht die Systemtheorie Organisationen als offene und dynamische Systeme an, die in permanentem Austausch mit ihrer Umwelt stehen. Sie legt Wert auf die Wichtigkeit von Rückmeldungen, Selbststeuerung und einem integrativen Denken. Das Verhalten des Gesamtsystems wird durch das Zusammenspiel der miteinander verbundenen Elemente bestimmt, aus denen Organisationen bestehen. Gerade im Zusammenhang mit UC betont die Systemtheorie wie wichtig es ist, unterschiedliche Bereiche eines Unternehmens zu integrieren und sich an externe Einflüsse wie technologische Veränderungen oder ein verändertes Kundenverhalten anzupassen. Firmen, die systemisches Denken praktizieren, können komplexe Herausforderungen besser meistern und innovative Lösungen hervorbringen.⁸

Der situative Ansatz, bekannt als Kontingenztheorie, besagt, dass keine universell optimale Organisationsstruktur existiert. Die Effizienz einer Struktur ist vielmehr von den spezifischen situativen Bedingungen abhängig, in denen sich ein Unternehmen befindet. Hierzu gehört beispielsweise das Marktumfeld, die verwendete Technologie, die Größe des Unternehmens oder die Komplexität der Aufgaben. Organisationen sollten ihre Struktur flexibel an die spezifischen Anforderungen anpassen. In dynamischen Umgebungen erweisen sich oft dezentrale, flexible Strukturen als erfolgreicher, während in stabilen Umfeldern zentralisierte Modelle effizienter sein können. Der situative Ansatz bietet eine wesentliche Basis für die Bewertung und Gestaltung von Handelsorganisationsmodellen, speziell im Hinblick auf die Anforderungen des UC, da hier eine hohe Anpassungsfähigkeit und bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwingend erforderlich sind.⁹

⁷ Vgl. Nerdinger, Friedemann W. et al.: Arbeits- und Organisationspsychologie, Berlin: Springer 2019, S. 53- 55. Internet: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56666-4>.

⁸ Vgl. Kette, Sven; Tacke, Veronika: Systemtheorie, Organisation und Kritik. In: Scherr, Albert (Hrsg.): Systemtheorie und Differenzierungstheorie als Kritik: Perspektiven in Anschluss an Niklas Luhmann, Weinheim und Basel: Beltz Juventa 2015, S. 232–248.

⁹ Vgl. Walter-Busch, Emil: Organisationstheorien. Von Weber bis Weick, 2. Aufl., Wiesbaden: Springer VS 2016, S. 69- 71. Internet: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35125-0>

3. Veränderungen durch Unified Commerce

3.1 Neue Anforderungen und Rollen

Die Einführung von UC ist ein bedeutender Wandel in der Handelswelt, der über bloße technologische Fortschritte hinausgeht. Es handelt sich um einen planvollen Ansatz, bei dem alle Vertriebskanäle, Systeme und Datenquellen eines Unternehmens miteinander verbunden werden, um ein einheitliches und individuelles Erlebnis für die Kunden zu schaffen.¹⁰

Dabei muss sich die Organisation stärker an den Bedürfnissen der Kunden orientieren und bereichsübergreifend denken. Dies führt zur Schaffung neuer Positionen, die nicht mehr eindeutig einem bestimmten Bereich zugeordnet sind, sondern Funktionen als Schnittstellen zwischen verschiedenen Abteilungen übernehmen, wie zum Beispiel Rollen, die die Koordination zwischen den Kanälen und die umfassende Betrachtung der Customer Journey unterstützen.¹¹

Im Einklang mit Webers Theorie der Bürokratie wird deutlich, dass die bisher dominierenden, hierarchisch organisierten Strukturen im Handel den aktuellen Anforderungen nur schwer entsprechen.

Abbildung 2: Transformationsprozess

Quelle: Eigene Darstellung

UC erfordert den Abbau von bürokratischen Hierarchien zugunsten agiler, dezentraler Strukturen, in denen Entscheidungen effizienter getroffen werden können.

¹⁰ Vgl. Becker, Jörg et al. (Hrsg.): Prozessmanagement. Ein Leitfaden zur prozessorientierten Organisationsgestaltung, 7., korrigierte und erweiterte Auflage, Berlin/Heidelberg: Springer 2012, S. 10- 12. Internet: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-33844-1>.

¹¹ Vgl. Kalbach, Jim; Koch, Jens O.: Customer Experience visualisieren und verstehen: Durch Journeys, Service Blueprints und Diagramme zu einer erfolgreichen Kundenausrichtung, Sebastopol: O'Reilly 2021, S. 92–95.

Interdisziplinäre Teams, die aus Mitarbeitern verschiedener Abteilungen bestehen, arbeiten gemeinsam an der Entwicklung und Umsetzung von kanalübergreifenden Strategien. Dieser Wandel lässt sich besonders gut mit dem situativen Ansatz erklären. Die Struktur einer Organisation sollte sich an die gegebenen Bedingungen zum Beispiel Umweltauflagen anpassen.

Gerade aufgrund der hohen Dynamik digitaler Märkte erweisen sich flexible, teamorientierte Organisationsstrukturen dem klassischen Liniensystem gegenüber als überlegen. Diese Art der Kooperation steigert nicht nur die Innovationskraft, sondern auch die Geschwindigkeit der Implementierung neuer Lösungen.¹²

Zudem wird Technologie nicht mehr lediglich als unterstützender Faktor gesehen, sondern als wesentlicher Bestandteil der strategischen Steuerung. Systeme wie Customer Data Plattform, Echtzeit-Analyse und Künstliche Intelligenz (KI)-gestützte Personalisierung sind zentrale Instrumente, die eine enge Zusammenarbeit zwischen IT und Geschäftsfeld erfordern. Die Aufbauorganisation muss diese technologische Integration strukturell abbilden, indem sie gemeinsame Verantwortlichkeiten und datenbasierte Entscheidungsprozesse etabliert.¹³ UC erfordert also nicht nur neue Rollen und Fähigkeiten, sondern auch einen grundlegenden Perspektivwechsel in der Organisationslogik. Die traditionelle Fokussierung auf interne Prozesse und Strukturen wird durch eine klare Ausrichtung auf das Kundenerlebnis ersetzt. Dies wiederum erfordert eine lernfähige Organisation, die sich fortlaufend an verändernde Marktbedingungen und technologische Fortschritte anpasst.

3.2 Aufbrechen der Silos

Ein wesentliches Hindernis für die erfolgreiche Implementierung von UC ist die segmentierte Struktur vieler Einzelhandelsunternehmen. In traditionellen Firmen sind Abteilungen wie Marketing, Vertrieb, E-Commerce und IT häufig stark voneinander isoliert. Diese funktionale Zerklüftung führt dazu, dass Informationen nicht optimal geteilt, Abläufe weniger gut synchronisiert und Kundendaten nicht umfassend genutzt werden. Dadurch resultiert ein uneinheitliches Einkaufserlebnis, das den Ansprüchen heutiger Konsumenten nicht mehr gerecht wird.¹⁴

Ein klassisches Beispiel ist ein Einkauf, der zuerst online vorbereitet wird, etwa durch das Suchen nach Produktinformationen oder das Reservieren eines Artikels, und dann im Ladengeschäft abgeschlossen wird. In Unternehmen mit strikt getrennten Abteilungen stellt sich die Frage, wer für

¹² Vgl. Conway, David; Knight, Tim: Customer Experience Excellence: The Six Pillars of Growth, London: Kogan Page 2021, S. 93–95.

¹³ Vgl. Geilenkothen, Gaston: Künstliche Intelligenz im Unternehmen: KI für mehr Effizienz, Kreativität, Wettbewerb und Sicherheit in Projekten, im Marketing, im Vertrieb, in der Mitarbeiterentwicklung, Verwaltung, Führung, Verhandlung, Personalauswahl, Göttingen: BusinessVillage 2025, S. 116–119.

¹⁴ Vgl. Milz, Markus; Bode, Carsten (Hrsg.): People, Culture & Communication: Wie HR, Sales und Marketing Synergien nutzen, statt in Silos zu arbeiten, Freiburg: Haufe-Lexware 2024, S. 300-301.

diesen Verkauf verantwortlich ist: der Online-Verkauf oder das Geschäft vor Ort. Gerade Unklarheit können zu Streitigkeiten bei der Leistungsmessung führen und demotivieren die Mitarbeitenden, offener und effizienter zusammenzuarbeiten.¹⁵

Die Systemtheorie macht deutlich, dass Organisationen als offene Systeme angesehen werden sollten deren Effektivität von der Qualität der internen Kommunikation und Rückmeldungen abhängt. UC verlangt daher eine grundlegende Neuausrichtung: Die Organisation muss von einem kanalenorientierten Ansatz zu einem kundenorientierten Modell wechseln.

Das bedeutet, dass die Barrieren zwischen den Abteilungen abgebaut und durch integrierte, abteilungsübergreifende Teams ersetzt werden müssen. Diese Gruppen arbeiten zusammen an der Gestaltung der Kundenreise, der Entwicklung digitaler Dienstleistungen und der Optimierung von Abläufen. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die einzelne Abteilung, sondern die kollektive Verantwortung der Organisation für das Kundenerlebnis.¹⁶

Der Abbau der Silos stellt jedoch nicht nur eine strukturelle, sondern auch eine kulturelle Herausforderung dar. Dafür erfordert es eine neue Art der Zusammenarbeit, die auf Offenheit, Vertrauen und gemeinsamen Zielen beruht. Führungskräfte müssen diesen Wandel proaktiv unterstützen, indem sie bereichsübergreifende Kommunikation fördern, gemeinsame Leistungsindikatoren festlegen und eine Kultur der Transparenz entwickeln. Laut dem situativen Ansatz sind derartige kulturelle Anpassungen erforderlich, da sich Strukturen und Führungsverhalten kontinuierlich an externe und interne Bedingungen anpassen müssen. UC erfordert somit ein Gleichgewicht zwischen formeller Struktur und sozialer Dynamik. Nur mit der Schaffung dieser kulturellen Voraussetzungen kann UC sein volles Potenzial ausschöpfen und zu einem nachhaltigen Wettbewerbsvorteil führen.¹⁷

Darüber hinaus ist es wichtig, dass Firmen ihre Datenstrategie überdenken, UC erfordert eine Datenbündelung und die daraus gewonnenen Analysen sollten allen relevanten Bereichen zugänglich gemacht werden. Dies braucht nicht nur technische Lösungen, sondern auch organisatorische Maßnahmen, um Datenkompetenz und Verantwortung funktionsübergreifend zu etablieren. Insgesamt wird deutlich, dass UC nicht nur eine technische Herausforderung darstellt, sondern eine umfassende organisatorische Transformation nötig macht. Der Abbau der Silos und die Einführung neuer Rollen und Strukturen sind entscheidende Voraussetzungen, um den Einzelhandel zukunftssicher zu gestalten und den wachsenden Erwartungen und Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

¹⁵ Vgl. Girschner, Stefan: Unified Commerce: So werden Kundenerlebnisse optimiert, E-Commerce Magazin, 10. Februar 2025. Düsseldorf: E-Commerce Magazin. Internet: <https://www.e-commerce-magazin.de/unified-commerce-so-werden-kundenerlebnisse-optimiert-a-e7779e7946b6d95aceab8849fb31caad> (Zugriff: 20.10.2025).

¹⁶ Vgl. ebd., S. 301- 302.

¹⁷ Vgl. Grubendorfer, Christina; Ackermann, Christina: The Real Book of Work: Organisationen in Not – warum wir umdenken müssen, um sie in die Zukunft zu führen, München: Vahlen 2023, S. 116–127.

4. Praxisbeispiele

4.1 Zalando

Ein wichtiges Merkmal von UC ist beispielsweise eine gute Verknüpfung von digitalen und analogen Einkaufsmöglichkeiten. Dadurch soll den Kunden eine durchgehende, angepasste und flexible Einkaufserfahrung geboten werden. Zalando hat sich von einem reinen Online-Shop zu einer offenen Modeplattform entwickelt. Mit dem „Connected Retail“-Programm werden stationäre Läden direkt in das Online-Angebot eingebunden. Das bedeutet, dass Kunden online bestellen können und die Ware aus einem nahegelegenen Geschäft verschickt wird, manchmal sogar am selben Tag. Auch Rücksendungen können über das Zalando-Retouren System unabhängig vom Partner erledigt werden. Diese direkte Verbindung machte eine Neugestaltung der Organisation notwendig. Nach dem Prinzip der „Radical Agility“ wurden traditionelle Abteilungen aufgelöst und durch selbständige, gemischte Teams ersetzt, die jeweils für ein Produkt oder einen Service zuständig sind. Diese Teams arbeiten flexibel, übernehmen die gesamte Verantwortung und können sich somit schnell an Veränderungen auf dem Markt anpassen. Auf diese Weise wird eine wichtige Grundlage für die technische und prozessuale Flexibilität von UC geschaffen.¹⁸

4.2 Sephora

Sephora hat eine umfassende Strategie für UC etabliert, bei der die digitale Technik und das Einkaufen im Geschäft komplementär zusammenpassen. Im Mittelpunkt steht, dass Augmented Reality entwickelt wurde, gemeinsam mit Modi Face. Beispielsweise können Kunden und Kundinnen über die Sephora-App oder im Laden durch smarte Spiegel mehr als 20.000 Produkte virtuell testen, ihren Hautton analysieren und maßgeschneiderte Empfehlungen bekommen. Die Ergebnisse kann man speichern, teilen oder direkt als virtuelle Looks im eigenen Profil ablegen.¹⁹ Mit einer speziellen App können die Beauty-Advisor im Geschäft auf persönliche Kundenprofile zugreifen, die Informationen über frühere Käufe, Online-Aktivitäten und persönliche Interessen enthalten. So können sie eine qualitativ gleichbleibend persönliche Beratung bieten, egal ob der erste Kontakt im Internet oder im Laden war. Dieses tiefere Verständnis der Kundschaft sorgt neben einer hohen Zufriedenheit auch für eine stärkere emotionale Bindung zur Marke.²⁰ Darüber hinaus nutzt Sephora Radio Frequency Identification Technologie, die es ermöglicht, dass Produkte im Laden automatisch erkannt und digital angezeigt werden. Dadurch wird die

¹⁸ Vgl. Lemke, Claudia et al.: Zalando Radical Agility: Vom Online-Retailer zur Fashion Plattform, in: Lemke, C.; Brenner, W.; Kirchner, K. (Hrsg.): Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Band 2: Gestalten des digitalen Zeitalters, Berlin: Springer Vieweg 2017, S. 15- 25. Internet: https://doi.org/10.1007/978-3-662-53656-8_2.

¹⁹ Mattan, Moody: How Beauty Brands Are Using AR Mirrors to Increase Sales. BrandXR Research Report, 1. April 2025. Verfügbar unter: <https://www.brandxr.io/research-report-how-beauty-brands-are-using-ar-mirrors-to-increase-sales> (Zugriff: 20. Oktober 2025).

²⁰ Vgl. Weinswig, Deborah; Hartmann, Renee: Next Generation Retail: How to Use New Technology to Innovate for the Future, London: Kogan Page 2023, S. 232- 233.

Verbindung zwischen realen Produkten und dem digitalen Erlebnis stärker: Kunden können Produkte direkt vor Ort testen, zusätzliche Infos abrufen, sie mobil bestellen oder gleich mitnehmen. Auch Rabatte oder weitere Produktempfehlungen werden digital unterstützt.²¹ Diese vollständige Verbindung von Daten, Systemen und physischen Berührungspunkten macht Sephora zu einem Vorbild für UC.

Um diese Strategie umzusetzen, wurde auch die interne Struktur angepasst: Die früher getrennten Bereiche für E-Commerce und den Ladenhandel wurden zusammengelegt. Ein zentrales Team kümmert sich heute um die gesamte Kundenreise: von der digitalen Produktentwicklung über die Nutzererfahrung bis zur technischen Infrastruktur. So wird, ein einheitliches Markenerlebnis über alle Kontaktpunkte hinweg geschaffen.²²

4.3 Amazon Go

Amazon Go ist eine ganz neue Art, Geschäfte zu machen, bei der der Verkauf ganz automatisiert ist. In diesen Läden gibt es keine Kassen und nur wenig Personal, man kauft mit dem „Just Walk Out“-System. Die Kunden melden sich mit einem QR-Code an, nehmen die gewünschten Artikel aus den Regalen und gehen einfach raus, der Geldbetrag wird automatisch von ihrem Amazon-Konto abgebogen. Das funktioniert durch eine Kombination aus Kameras, Sensoren, KI und einer komplett vernetzten Cloud-Technologie.

Damit zeigt Amazon Go, dass man UC auch ohne die üblichen Kontaktpunkte nutzen kann. Der gesamte Verkaufsablauf ist digital auf mehreren Kanälen: vom Nutzerkonto über die Erkennung der Produkte bis zur Zahlung.²³

Organisatorisch heißt das: Der echte Laden wird nicht mehr wie ein normales Geschäft betrieben, sondern eher wie ein automatisiertes System zur Logistik und Datenverarbeitung. Anstelle von Verkäufern gibt es zentrale Entwicklerteams, die sich um Technik, Wartung, Datenanalyse und die Verbesserung des Systems kümmern. Dadurch wird der Laden zu einem vollautomatisierten Teil der digitalen Amazon-Plattform mit dem gleichen Benutzererlebnis wie im Online-Shop.²⁴

²¹ Vgl. Retail IT Insights: Sephora Flash Boutique employs RFID to help sell perfumes, 29. Dezember 2015. Internet: <https://www.retailitinsights.com/doc/+sephora-flash-boutique-employs-rfid-to-help-sell-perfumes-0001> (Zugriff: 20. Oktober 2025).

²² Vgl. Rayome, Alison DeNisco: How Sephora is leveraging AR and AI to transform retail and help customers buy cosmetics, TechRepublic, 15. Februar 2018. Internet: <https://www.techrepublic.com/article/how-sephora-is-leveraging-ar-and-ai-to-transform-retail-and-help-customers-buy-cosmetics/> (Zugriff: 20. Oktober 2025).

²³ Amazon: Amazon Just Walk Out verbessert Genauigkeit. In: About Amazon, 31.07.2024, <https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-just-walk-out-improves-accuracy> (Zugriff: 20.10.2025).

²⁴ Vgl. Polacco, Alex; Backes, Kayla: The Amazon Go Concept: Implications, Applications, and Sustainability. In: Journal of Business and Management, 24. Jahrgang, Nr. 1, März 2018, S. 79–92. DOI: [https://doi.org/10.6347/JBM.201803_24\(1\).0004](https://doi.org/10.6347/JBM.201803_24(1).0004).

4.4 MediaMarkt Saturn

MediaMarkt Saturn hat in den letzten Jahren viel verändert, um die Vorteile des einheitlichen Handels zu nutzen. Dazu gehört, dass alle Filialen in Europa nach denselben Regeln arbeiten. Auch wichtige Abläufe, wie das Bestellen und Zurückgeben von Produkten, wurden digitalisiert und besser verknüpft. Kunden können Produkte online kaufen, im Markt abholen, im Laden zurückgeben oder sich zu Hause beraten lassen, immer mit den gleichen Informationen über Verfügbarkeit und Kundenprofile.

Um dieses reibungslose Erlebnis zu ermöglichen, hat das Unternehmen auch seine interne Struktur angepasst. Nun gibt es in jeder Filiale einen „Chief Customer Officer“, der für das gesamte Einkaufserlebnis verantwortlich ist. Bürotätigkeiten wurden zusammengelegt, damit die Verkäufer mehr Zeit für Beratung und Service haben. Schulungsprogramme wie „Passion4Customer“ sollen die Art, wie man die Kunden anspricht, verbessern. Durch diese Mischung aus technischer Vereinheitlichung und neuen organisatorischen Strukturen kann MediaMarkt Saturn den Kunden ein einheitliches Erlebnis an allen Kontaktpunkten bieten.²⁵

4.5 Aktuelle Organisationsrealitäten im Unified Commerce

Die Analyse der Beispiele in der Praxis zeigt, dass UC momentan eher, wie ein ständig laufender Wandel wirkt, anstatt wie ein festes Ziel. Firmen müssen ihre aktuellen Strukturen nach und nach miteinander verknüpfen, anstatt sie einfach komplett auszutauschen. Dabei stehen praktische Lösungen im Vordergrund: digitale Verbindungen, gemeinsame Datenbasen und teamübergreifende Abstimmungen. Viele Firmen mischen traditionelle Strukturen mit ersten integrativen Ansätzen, um Abteilungen zu verbinden, ohne die Gesamtheit der Organisation in Gefahr zu bringen.

Es wird klar, dass UC in der Wirklichkeit keine einzige Organisationsform schafft, sondern verschiedene Mischformen entstehen lässt. Die Änderungen geschehen in einem Bereich, in dem technologische Möglichkeiten, kulturelle Bereitschaft und wirtschaftliche Anforderungen aufeinandertreffen, ein Vorgang, der die Grundlage für zukünftige Geschäftsmodelle im Handel legt.

²⁵ Vgl. ACROSS Magazin: CECONOMY und MediaMarkt Saturn schaffen organisatorische Basis zur Beschleunigung des Transformationsprozesses. Verfügbar unter: <https://www.across-magazine.com/ceconomy-and-mediemarktsaturn-create-organizational-basis-to-accelerate-the-transformation-process> (Zugriff: 20.10.2025).

5. Zukunftsaussichten: Retail Operating Models 2030

5.1 Mögliche Organisationsmodelle

Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung und der Entwicklung von UC entstehen neue Organisationsformen, die sich deutlich von traditionellen Strukturen unterscheiden werden.

Abbildung 3: Customer Journey Übersicht

Quelle: Eigene Darstellung nach: Hamilton, R., Price, L.L. Consumer journeys: developing consumer-based strategy. J. of the Acad. Mark. Sci. 47, 187–191 (2019). <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00636-y>

Zukünftige Handelsbetriebsmodelle werden sich mehr und mehr auf die Customer Journey ausrichten und weniger auf die internen Abteilungen und Abläufe. Die Organisation wird vermehrt als flexibles Netzwerk gesehen, das sich permanent an wechselnde Marktbedingungen und Kundenwünsche anpasst.²⁶

Zudem werden wertebasierte Prinzipien immer wichtiger. Firmen organisieren sich mehr nach Kundenerlebnissen, Zielen auf Nachhaltigkeit und innovativen Bereichen, anstatt sich nur nach üblichen Abteilungen und den dort vorherrschenden stringenten Abläufen zu richten. Das unterstützt eine Strategie, die auf eine langfristige Bindung der Kunden und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft abzielt.²⁷ Ein denkbare Modell ist die umfassende Integration kundenorientierter Funktionen in sogenannte „Customer Experience Units“. Diese Einheiten bringen Exper-

²⁶ Vgl. Seidel, Uwe (Hrsg.): Innovationen im Einzelhandel: Seamless Shopping erfolgreich umsetzen, Düsseldorf: Symposion Publishing GmbH, 1. Auflage, 2016, S. 153–156.

²⁷ Vgl. Ibrahim, Ibrahim: Future-Ready Retail: How to Reimagine the Customer Experience, Rebuild Retail Spaces and Reignite Our Shopping Malls and Streets, London: Kogan Page 2022, S. 29-31.

tise aus Vertrieb, Marketing, IT, Logistik und Datenanalyse zusammen und arbeiten gemeinsam daran, ein einheitliches Einkaufserlebnis über sämtliche Kanäle zu gestalten. Die herkömmliche funktionale Trennung wird durch interdisziplinäre Zusammenarbeit ersetzt, was zu geringeren Reibungsverlusten und schnelleren Innovationsprozessen führt.²⁸ Ein weiteres zukunftsweisendes Modell ist die Plattformorganisation. Firmen wie Zalando demonstrieren bereits, wie Handelsunternehmen sich zu offenen Ökosystemen entwickeln können, in die externe Partner, Marken und Dienstleister integriert werden. Dabei fungiert die Organisation nicht nur als Verkäufer, sondern als Anbieter von Infrastruktur, Daten und Dienstleistungen. Diese Organisationsform erfordert eine hohe Modularität, eindeutige Schnittstellen und eine technologische unterstützte Basis, die Skalierung und Integration in Echtzeit ermöglicht.²⁹ Plattformorganisationen bieten nicht nur Waren an, sondern auch Dienstleistungen, Möglichkeiten zur Interaktion in Gemeinschaften und zusätzliche Wertangebote, die auf Daten basieren. Das verändert die Funktion von Handelsunternehmen erheblich, sie werden von Anbietern zu wichtigen Akteuren in einem digitalen Netzwerk. Außerdem gewinnen hybride Modelle zunehmend an Bedeutung, die traditionelle Linienorganisationen mit agilen Projektstrukturen kombinieren. Während die strategische Steuerung und Governance zentral bleiben, agieren operative Einheiten flexibel und selbständig. Solche Modelle ermöglichen eine Kombination von Stabilität und Skalierbarkeit mit Innovationskraft und Geschwindigkeit, eine wesentliche Anforderung in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld.³⁰ Hybride Modelle unterstützen darüber hinaus auch die Freiheit, die Kreativität und Fertigkeit der Mitarbeiter in gemischten Teams zu arbeiten. Das erhöht nicht nur das Tempo bei neuen Ideen, sondern macht das Unternehmen auch interessanter für Jobsuchende in einem hart umkämpften Arbeitsmarkt. Nicht zuletzt wird die Bedeutung von KI und Automatisierung in zukünftigen Organisationsstrukturen entscheidend sein. KI kann nicht nur Abläufe optimieren, sondern auch Entscheidungsprozesse unterstützen, beispielsweise durch personalisierte Produktempfehlungen, dynamische Preisgestaltung oder automatisierte Lagerverwaltung. Die Organisation muss sich darauf vorbereiten, dass technologische Systeme mehr und mehr als Mitentscheider agieren und traditionelle Entscheidungsprozesse beeinflussen.³¹ Es entstehen neue Jobbeschreibungen und Pflichten, wie zum Beispiel die Verantwortung für die ethische Kontrolle von KI-Systemen, das Gewährleisten von Klarheit und das Einbringen der Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen in die Firmenkultur.

²⁸ Vgl. Arkadan, Farah et al.: Customer experience orientation: Conceptual model, propositions, and research directions. In: *Journal of the Academy of Marketing Science*, 52. Jahrgang, 2024, S. 1568–1572. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-024-01031-y>.

²⁹ Vgl. Lawes, Rachel: *Using Semiotics in Retail: Leverage Consumer Insight to Engage Shoppers and Boost Sales*, London: Kogan Page 2022, S. 171–174.

³⁰ Vgl. Spanke, Matthias: *Retail Isn't Dead: Innovative Strategies for Brick and Mortar Retail Success*, Cham: Springer International Publishing, 2020, S. 74- 76.

5.2 Herausforderungen

Die Einführung neuer Organisationsformen im Einzelhandel bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich. Eine der wichtigsten Hürden ist der notwendige kulturelle Wandel innerhalb der Firmen. Mitarbeitende müssen sich darauf einstellen, abteilungsübergreifend zu denken, Verantwortung zu tragen und in flexiblen, selbstorganisierenden Teams zu arbeiten. Dies verlangt nicht nur neue Fähigkeiten, sondern ebenfalls eine Führungskultur, die auf Vertrauen, Offenheit und ständigem Lernen aufbaut.³² Daneben wird die technologische Integration eine weitere wesentliche Herausforderung abbilden. UC erfordert, dass Informationen aus unterschiedlichen Quellen in Echtzeit zusammengeführt, analysiert und genutzt werden können. Dafür sind leistungsfähige IT-Systeme, einheitliche Datenstrukturen und eine enge Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Geschäft und Technologie erforderlich. Viele Handelsunternehmen stehen jedoch vor der Schwierigkeit, dass ihre Systeme fragmentiert sind, sie über zu wenig Datenkenntnis verfügen und es an einer klaren strategischen Ausrichtung in der Technologie fehlt.³³ Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Skalierbarkeit neuer Modelle. Lösungen, die in Testprojekten funktionieren, müssen auch in großen, dezentralen Organisationen mit zahlreichen Filialen und vielen Mitarbeitenden anwendbar sein. Hier werden klare Governance-Strukturen, standardisierte Abläufe und ein starkes Change-Management essentiell. Der Wandel muss daher nicht nur strukturell, sondern auch kommunikativ begleitet werden, um Akzeptanz und Beteiligung zu fördern.³⁴

Ein oft vernachlässigter Punkt ist die Einbindung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung in die neuen Organisationsmodelle, da Kunden zunehmend erwarten, dass Firmen nicht nur effizient, sondern auch moralisch und ökologisch verantwortungsbewusst handeln. Dies betrifft sowohl die Gestaltung von Lieferketten als auch die Arbeitsbedingungen in digitalen und stationären Bereichen. Organisationen müssen daher in der Lage sein, ökologische Ziele mit wirtschaftlichen Anforderungen zu vereinen und dies transparent zu kommunizieren.³⁵ Schließlich ist es wichtig, regulatorische und ethische Aspekte zu beachten. Die wachsende Erfassung von Kundendaten, die Automatisierung von Abläufen und die Veränderung von Arbeitsplätzen werfen Fra-

³² Vgl. Schneider, René: Selbstorganisation und Agilität in Großunternehmen: Den Wandel erfolgreich meistern, München: Carl Hanser Verlag, 2023, S. 213–217.

³³ Vgl. KPMG: Top Data and Technology Challenges in Retail. Verfügbar unter: <https://kpmg.com/us/en/articles/2025/data-technology-challenges-in-retail.html> (Zugriff: 20.10.2025).

³⁴ Vgl. Fitzgerald, Dinora et al.: Operating model transformations: Not all elements are created equal. McKinsey & Company, 2021. Verfügbar unter: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/operating-model-transformations-not-all-elements-are-created-equal> (Zugriff: 20.10.2025).

³⁵ Vgl. Kumar, Aditya et al.: Corporate social responsibility influencing sustainability within the retail industry: A bibliometric analysis using R. In: International Review on Public and Nonprofit Marketing, Springer, 2025, S. 2–5. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12208-025-00450-z> (Zugriff: 20.10.2025).

gen zum Datenschutz, zur Gerechtigkeit und zur Akzeptanz in der Gesellschaft auf. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Organisationsmodelle nicht nur effektiv und kundenorientiert, sondern auch nachhaltig und verantwortungsbewusst sind.³⁶

6. Schlussbetrachtung/Fazit

UC revolutioniert den Einzelhandel umfassend sowohl in technischer Hinsicht als auch auf organisatorischer Ebene. Diese Untersuchung hat verdeutlicht, dass die traditionelle Hierarchie mit strikten Zuständigkeiten, funktionalen Abtrennungen und festen Strukturen den Bedürfnissen einer vernetzten, kundenorientierten Handelslandschaft immer weniger gerecht werden kann. Stattdessen benötigt UC anpassungsfähige, dynamische und datenfokussierte Abläufe, die eine lückenlose Verknüpfung aller Berührungspunkte während der Customer Journey ermöglichen.

Die Beispiele von Zalando, Sephora, Amazon Go und MediaMarkt Saturn machen deutlich, dass erfolgreiche Firmen bereits heute innovative Organisationsstrukturen nutzen, um ein durchgängiges und maßgeschneidertes Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Sie zeigen, dass die Verbindung von digitalen und physischen Prozessen nur erfolgreich ist, wenn vorhandene Silos aufgelöst, neue Positionen geschaffen und eine transparente Unternehmenskultur gefördert werden. UC ist somit nicht nur ein einzelnes IT-Vorhaben, sondern eine umfassende Wandlung, die Strategie, Unternehmenskultur und Struktur gleichermaßen umfasst. Mit einem Blick auf die Zukunft wird klar, dass die Einzelhandelsbetriebsmodelle im Jahr 2030 hauptsächlich auf drei Grundsätzen basieren: Fokussierung auf den Kunden, Flexibilität und Vernetzung. Firmen, die ihre Struktur um die Bedürfnisse der Kunden herum gestalten, datenbasierte Entscheidungen treffen und bereichsübergreifend agieren, werden in der Lage sein, sich auf lange Sicht im Wettbewerb durchzusetzen. Gleichzeitig bringt der Wandel verschiedene Herausforderungen mit sich, insbesondere in den Bereichen Unternehmenskultur, technologische Einbindung und Veränderungsmanagement.

Im Rückblick hat es mich besonders beeindruckt, wie stark UC die traditionelle Struktur im Einzelhandel beeinflusst und weiter beeinflussen wird. Viele Firmen befinden sich erst am Anfang dieses umfassenden Wandels und werden wahrscheinlich Herausforderungen begegnen, wenn es darum geht, festgefahrene Strukturen, Abteilungsgrenzen und alte Denkmuster abzubauen. Gleichzeitig belegen die von mir untersuchten Beispiele, dass Unternehmen wie Zalando, Sephora oder MediaMarkt Saturn bereits erfolgreich neue Organisationsmodelle eingeführt haben und dadurch führende Rollen übernommen haben. Ich bin fest davon überzeugt,

³⁶ Vgl. Adanyin, Anthonette: Ethical AI in Retail: Consumer Privacy and Fairness. In: European Journal of Computer Science and Information Technology, Vol. 12, Issue 7, 2024, S. 5–9. Verfügbar unter: <https://arxiv.org/abs/2410.15369> (Zugriff: 20.10.2025).

dass gerade diese Firmen demonstrieren, wie entscheidend es ist, technologische Neuerungen mit organisatorischer Anpassungsfähigkeit und einer offenen Unternehmenskultur zu kombinieren.

Zusammenfassend kann gesagt werden: UC ist nicht nur ein vorübergehendes Phänomen, es stellt den Eintritt in eine neue Handelszeit dar, in der Technologie, Struktur und Kundenerfahrungen eng miteinander verknüpft sind. Die Änderung der organisatorischen Struktur ist nicht das Endziel, sondern eine unerlässliche Voraussetzung, um den zukünftigen Handel erfolgreich zu gestalten.

Literaturverzeichnis

ACROSS Magazin: CECONOMY und MediaMarktSaturn schaffen organisatorische Basis zur Beschleunigung des Transformationsprozesses. Verfügbar unter: <https://www.across-magazine.com/ceconomy-and-mediamarcktsaturn-create-organizational-basis-to-accelerate-the-transformation-process> (Zugriff: 20.10.2025).

Adanyin, Anthonette: Ethical AI in Retail: Consumer Privacy and Fairness. In: European Journal of Computer Science and Information Technology, Vol. 12, Issue 7, 2024, S. 5–9. Verfügbar unter: <https://arxiv.org/abs/2410.15369> (Zugriff: 20.10.2025).

Amazon: Amazon Just Walk Out verbessert Genauigkeit. In: About Amazon, 31.07.2024. Internet: <https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-just-walk-out-improves-accuracy> (Zugriff: 20.10.2025).

Arkadan, Farah et al.: Customer experience orientation: Conceptual model, propositions, and research directions. In: Journal of the Academy of Marketing Science, 52. Jahrgang, 2024, S. 1568–1572. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11747-024-01031-y>.

Becker, Jörg et al. (Hrsg.): Prozessmanagement. Ein Leitfaden zur prozessorientierten Organisationsgestaltung, 7., korrigierte und erweiterte Auflage, Berlin/Heidelberg: Springer, 2012. Internet: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-33844-1>.

BrandXR: Mattan, Moody: How Beauty Brands Are Using AR Mirrors to Increase Sales. BrandXR Research Report, 1. April 2025. Verfügbar unter: <https://www.brandxr.io/research-report-how-beauty-brands-are-using-ar-mirrors-to-increase-sales> (Zugriff: 20.10.2025).

Conway, David; Knight, Tim.: Customer Experience Excellence: The Six Pillars of Growth, London: Kogan Page, 2021.

Fitzgerald, Dinora et al.: Operating model transformations: Not all elements are created equal. McKinsey & Company, 2021. Verfügbar unter: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/operating-model-transformations-not-all-elements-are-created-equal> (Zugriff: 20.10.2025).

Geilenkothen, Gaston: Künstliche Intelligenz im Unternehmen: KI für mehr Effizienz, Kreativität, Wettbewerb und Sicherheit in Projekten, im Marketing, im Vertrieb, in der Mitarbeiterentwicklung, Verwaltung, Führung, Verhandlung, Personalauswahl, Göttingen: BusinessVillage, 2025.

Girschner, Stefan: Unified Commerce: So werden Kundenerlebnisse optimiert, E-Commerce Magazin, 10. Februar 2025. Düsseldorf: E-Commerce Magazin. Internet: <https://www.e-commerce-magazin.de/unified-commerce-so-werden-kundenerlebnisse-optimiert-a-e7779e7946b6d95aceab8849fb31caad> (Zugriff: 20.10.2025).

Grubendorfer, Christina; Ackermann, Christina: The Real Book of Work: Organisationen in Not – warum wir umdenken müssen, um sie in die Zukunft zu führen, München: Vahlen, 2023.

Ibrahim, Ibrahim: Future-Ready Retail: How to Reimagine the Customer Experience, Rebuild Retail Spaces and Reignite Our Shopping Malls and Streets, London: Kogan Page, 2022.

Kalbach, Jim; Koch, Jens O.: Customer Experience visualisieren und verstehen: Durch Journeys, Service Blueprints und Diagramme zu einer erfolgreichen Kundenausrichtung, Sebastopol: O'Reilly, 2021.

Kette, Sven; Tacke, Veronika: Systemtheorie, Organisation und Kritik. In: Scherr, Albert (Hrsg.): Systemtheorie und Differenzierungstheorie als Kritik: Perspektiven in Anschluss an Niklas Luhmann, Weinheim und Basel: Beltz Juventa, 2015, S. 232–248.

- KPMG: Top Data and Technology Challenges in Retail. Verfügbar unter: <https://kpmg.com/us/en/articles/2025/data-technology-challenges-in-retail.html> (Zugriff: 20.10.2025).
- Kumar, Aditya. et al.: Corporate social responsibility influencing sustainability within the retail industry: A bibliometric analysis using R. In: *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, Springer, 2025, S. 2–5. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12208-025-00450-z> (Zugriff: 20.10.2025).
- Lemke, Claudia et al.: Zalando Radical Agility: Vom Online-Retailer zur Fashion Plattform. In: Lemke, C.; Brenner, W.; Kirchner, K. (Hrsg.): *Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Band 2: Gestalten des digitalen Zeitalters*, Berlin: Springer Vieweg, 2017, S. 15–25. Internet: https://doi.org/10.1007/978-3-662-53656-8_2.
- Meissner, Jens O. et al.: *Organisationsdesign in einer komplexen und instabilen Welt. Einführung in Modelle und Konzepte sowie deren Anwendung*, Wiesbaden: Springer Gabler, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-42339-1>.
- Milz, Markus; Bode, Carsten (Hrsg.): *People, Culture & Communication: Wie HR, Sales und Marketing Synergien nutzen, statt in Silos zu arbeiten*, Freiburg: Haufe-Lexware, 2024.
- Nerdinger, Friedemann W. et al.: *Arbeits- und Organisationspsychologie*, Berlin: Springer, 2019. Internet: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56666-4>.
- Peuser, Martina: Agile Organizational Concepts for Retail Companies in Times of Digitalization. In: Mau, G. et al. (Hrsg.): *Multisensory in Stationary Retail*, Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2023, S. 399–418. Verfügbar unter: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-658-38227-8_27.
- Polacco, Alex; Backes, Kayla: The Amazon Go Concept: Implications, Applications, and Sustainability. In: *Journal of Business and Management*, 24. Jahrgang, Nr. 1, März 2018, S. 79–92. DOI: [https://doi.org/10.6347/JBM.201803_24\(1\).0004](https://doi.org/10.6347/JBM.201803_24(1).0004).
- Rayome, Alison DeNisco: How Sephora is leveraging AR and AI to transform retail and help customers buy cosmetics, TechRepublic, 15. Februar 2018. Internet: <https://www.techrepublic.com/article/how-sephora-is-leveraging-ar-and-ai-to-transform-retail-and-help-customers-buy-cosmetics/> (Zugriff: 20.10.2025).
- Retail IT Insights: Sephora Flash Boutique employs RFID to help sell perfumes, 29. Dezember 2015. Internet: <https://www.retailitinsights.com/doc/sephora-flash-boutique-employs-rfid-to-help-sell-perfumes-0001> (Zugriff: 20.10.2025).
- Schneider, René: *Selbstorganisation und Agilität in Großunternehmen: Den Wandel erfolgreich meistern*, München: Carl Hanser Verlag, 2023.
- Spanke, Matthias: *Retail Isn't Dead: Innovative Strategies for Brick and Mortar Retail Success*, Cham: Springer International Publishing, 2020.
- Stadelmann, Martin et al. (Hrsg.): *CRM goes digital. Digitale Kundenschnittstellen in Marketing, Vertrieb und Service exzellent gestalten und nutzen*, Wiesbaden: Springer Gabler, 2021. Internet: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-27016-2>.
- Thommen, Jean-Paul et al.: *Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Umfassende Einführung aus managementorientierter Sicht*, 8., vollständig überarbeitete Auflage, Wiesbaden: Springer Gabler, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-16556-7>.

Walter-Busch, Emil: Organisationstheorien. Von Weber bis Weick, 2. Aufl., Wiesbaden: Springer VS, 2016. Internet: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35125-0>.

Weber, Wolfgang et al.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, 9., aktualisierte und überarbeitete Aufl., (E-Book), Wiesbaden: Springer Gabler, 2017. Internet: [DOI 10.1007/978-3-8349-4677-5](https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4677-5).

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, Lisa Schwarz, die vorliegende Seminararbeit selbständig angefertigt zu haben. Ich habe keine unzulässige Hilfe in Anspruch genommen.

Ich habe ausschließlich die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken oder Quellen entnommen wurden, habe ich unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Dies gilt auch für bildliche Darstellungen oder Erzeugnisse auf Basis von Künstlicher Intelligenz.

Die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Anwendungen auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) als Hilfsmittel ist mit der/dem Erstbegutachtenden abgestimmt. Die Dokumentation der verwendeten KI-Anwendungen sowie die Art der Kenntlichmachung von Ergebnissen, die ich unter Verwendung von Hilfsmitteln auf KI-Basis erstellt und in die vorliegende Arbeit übernommen habe, ist ebenfalls mit der/dem Erstbegutachtenden abgestimmt.

Ich bin in vollem Umfang für den Inhalt und die Qualität meiner Arbeit verantwortlich. Dies gilt auch für eingebundene Ergebnisse aus KI-Anwendungen.

Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. Darüber hinaus versichere ich, dass die von mir eingereichte Fassung in Papierform mit der elektronischen Version übereinstimmt.

Mir ist bewusst, dass jeder Verstoß gegen die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis geahndet wird. Ich nehme zur Kenntnis, dass diese Arbeit mit Hilfe einer Software auf Plagiate oder nicht angegebene Hilfsmittel überprüft und für Prüfungszwecke gespeichert werden kann.

X

Lisa Schwarz

Mannheim, den 29.11.2025